

P: ISSN No. 2321-290X
E: ISSN No. 2349-980X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- IX May - 2025

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

वर्तमान परिदृश्य में ग्रामीण पारिवारिक संरचना में हो रहे परिवर्तनों से उत्पन्न समस्याएं : एक अध्ययन

Problems Arising Out of Changes In Rural Family Structure In The Current Scenario: A Study

Paper Id : 20232 Submission Date : 2025-05-18 Acceptance Date : 2025-05-21 Publication Date : 2025-05-24
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.15753508

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

रश्मि सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
महिला महाविद्यालय पी0जी0
कालेज
कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

परिवार आदिकाल से ही भारतीय समाज की आधारभूत संस्था रहा है। यह भारतीय सामाजिक संरचना का केन्द्र बिन्दु है। भारतीय समाज प्राथमिक रूप से ग्रामीण समाज ही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 69 प्रतिशत लोग गावों में रहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या के लिए कृषि ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। ग्रामीण समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना दोनों ही कृषक जीवन पद्धतियों से धनिष्ठता से जुड़ी हुई है। वर्तमान समय में ग्रामीण सामाजिक सम्बन्धों और पारिवारिक संरचना में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। बढ़ते हुए नगरीकरण, तकनीकी शिक्षा, पश्चिमीकरण व औद्योगीकरण ने ग्रामीण पारिवारिक संरचना को बदल कर रख दिया है। परम्परागत परिवार व्यवस्था अब एक नए रूप में सामने आई है। भारतीय समाज में प्राचीन समय से ही संयुक्त परिवार आदर्श माने जाते थे परन्तु अब संयुक्त परिवार प्रणाली धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है और एकल परिवारों का चलन बढ़ा है। बाल विवाह में कमी के साथ-साथ प्रेम विवाह का चलन बढ़ा है। तलाक के मामलों में वृद्धि हो रही है। बालिका शिक्षा को अधिक प्रोत्साहन मिला रहा है। ये सभी परिवर्तन परम्परा और आधुनिकता, सामाजिक-आर्थिक कारकों व सांस्कृतिक बदलावों के बीच जटिल अन्तर्सम्बन्धों को प्रदर्शित करते हैं। इन परिवर्तनों ने समाज के विभिन्न स्तरों पर नई समस्याओं को जन्म दिया है। इनसे हमारे मूल्यों और नैतिकता में गिरावट आई है।

**सारांश का
अंग्रेज़ी अनुवाद**

Family has been the basic institution of Indian society since ancient times. It is the center point of Indian social structure. Indian society is primarily a rural society. According to the 2011 census, 69 percent of people in India live in villages. For the rural population, agriculture is their main source of livelihood. Both the social and cultural structure of rural society are closely linked to the peasant lifestyle. At present, many important changes have taken place in rural social relations and family structure. Increasing urbanization, technical education, westernization and industrialization have completely changed the rural family structure. The traditional family system has now emerged in a new form. In Indian society, joint families were considered ideal since ancient times, but now the joint family system is gradually disappearing and the trend of nuclear families has increased. Along with the decrease in child marriage, the trend of love marriage has increased. Divorce cases are increasing. Girl education is getting more encouragement. All these changes demonstrate the complex interrelationship between tradition and modernity, social and economic factors and cultural changes. These changes have given rise to new problems at various levels of society. These have led to a decline in our values and morality.

मुख्य शब्द

पारिवारिक संरचना, संयुक्त परिवार आधुनिकता, परिवर्तन।

**मुख्य शब्द का
अंग्रेज़ी अनुवाद**

Family structure, joint family modern, change

प्रस्तावना

भारतीय ग्रामीण परिवार पारम्परिक मूल्यों और सामाजिक संरचना के धरोहर रहे हैं। संयुक्त परिवार व्यवस्था ने लम्बे समय तक भारतीय समाज को सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक स्थिरता प्रदान की है। 21वीं के आगमन के साथ ही ग्रामीण समाज में गहन परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं जिनका प्रभाव पारिवारिक संरचना पर व्यापक रूप से पड़ा है। सामान्यतः भारतीय

संयुक्त परिवार पितृसत्तात्मक विचारधारा पर आधारित होते थे वंश परम्परा के अन्तर्गत पितृवंशीय नियम का पालन किया जाता था। पितृस्थानीय निवास की अवधारणा थी अर्थात् विवाह के बाद पत्नी पति के निवास पर रहने जाती थी। महिलाओं को बच्चों के पालन-पोषण के साथ-साथ घरेलू कार्यों तक सीमित रखा जाता था। आजीविका अर्जित करने का कार्य पुरुषों द्वारा किया जाता था। एकल और सजातीय विवाह ही समाज द्वारा स्वीकृत होते थे। समाज में वैवाहिक विच्छेद को उचित नहीं समझा जाता था। क्योंकि विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था। कम उम्र में ही विवाह का भी प्रचलन था। नातेदारी सम्बन्ध बहुत ही घनिष्ठ और महत्वपूर्ण थे। प्रजनन दर अधिक थी। महिला शिक्षा व रोजगार सीमित था। लैंगिक असमानता का स्वरूप अत्यन्त व्यापक था।

बढ़ते हुए औद्योगीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण और तकनीक व शिक्षा ने भारतीय संयुक्त परिवार व्यवस्था की जड़ों को झकझोर दिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अब केवल 20 प्रतिशत परिवार ही संयुक्त तथा 70 प्रतिशत परिवार एकल हैं। इस आधुनिक परिवार प्रणाली में बच्चे प्रायः अपनी सांस्कृतिक विरासत से अलग हो जाते हैं तथा परिवार में तलाक व अलगाव के कारण उनका विकास प्रभावित होता है। यही कारण है कि वर्तमान समय में युवा अपने नैतिक मूल्यों को भूलता जा रहा है क्योंकि बचपन में जिन मूल्यों और संस्कारों की सीख की आवश्यकता उसे थी वह एकल एकल परिवार होने का कारण नहीं मिल पाई। परिवार में बुजुर्गों की स्थिति भी अब दयनीय होती जा रही है। देश में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। यू0एन0 वर्ल्ड पापुलेशन एजिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत की वृद्ध आबादी वर्ष 2050 तक वर्तमान के 8% से बढ़कर 20% हो जाने का अनुमान है। इस स्थिति में वृद्ध व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण, सस्ती व सुलभ स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक सामाजिक व मानसिक समस्याएँ आर्थिक समस्याएँ, सामाजिक असमानता आदि स्थितियाँ परिवर्तित पारिवारिक संरचना से उत्पन्न हुई हैं जिसका अध्ययन प्रस्तुत शोधपत्र के माध्यम से किया जाएगा।

अध्ययन का उद्देश्य

1. ग्रामीण पारिवारिक संरचना में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
2. इन परिवर्तनों से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना।
3. समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय सुझाना।

साहित्यावलोकन

कुमारी सुमन (2020), ने अपने अध्ययन “संयुक्त परिवार का स्वरूप एवं परिवर्तन की प्रवृत्ति” में पाया कि आधुनिक समय में परिवार में पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते प्रचलन के कारण युवा वर्ग अपने मार्ग से भटक रहा है जिससे उनमें व्यक्तिवादी सोच की भावना जागृत हो रही है।

धनराज सौम्या और विद्या महामबरे (2019) में अपने अध्ययन “ग्रामीण भारत में पारिवारिक संरचना, शिक्षा और महिलाओं का रोजगार” से प्राप्त निष्कर्षों में पाया कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं संयुक्त परिवार में विवाह करने को प्राथमिकता नहीं देती क्योंकि इससे उनकी स्वतंत्रता और गतिशीलता प्रतिबंधित हो सकती है। भारत में एकल परिवारों की वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक यह भी है कि भारतीय महिलाएं संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करतीं।

कोतवाल निधि और प्रभाकर भारती (2009) ने अपने अध्ययन “एकल माताओं के समक्ष आने वाली समस्याएँ” में पाया कि भारतीय समाज में जो संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में बदल गए थे, वे अब एकाकी परिवार से भी अलग होकर एकल माता-पिता में परिवर्तित हो रहे हैं।

मुख्य पाठ

ग्रामीण पारिवारिक संरचना में परिवर्तन

भारत गाँवों का देश है। भारतीय समाज की संस्कृति, जीवनशैली और परम्पराओं का प्रमुख केन्द्र सदियों से ग्रामीण क्षेत्र रहे हैं यहाँ आजीविका का मुख्य साधन कृषि था। आर्थिक उपार्जन पुरुषों द्वारा तथा गृह प्रबन्धन महिलाओं द्वारा किया जाता था अब शिक्षा के प्रसार,

औद्योगीकरण, नगरीकरण व वैश्वीकरण के प्रभाव से इन परिवारों की संरचना और कार्यप्रणाली में व्यापक परिवर्तन आए हैं।

ये परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के हैं. यदि यह हम सकारात्मक परिवर्तनों की बात करे तो पाते हैं कि ग्रामीण परिवार में स्त्रियों की स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। वे अब केवल गृहणी की भूमिका तक ही सीमित नहीं हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार ने उनके जीवन को अधिक सरल बना दिया है। वे अब स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सेवाओं, पंचायती राज व्यवस्था व व्यवसायिक गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। अब ग्रामीण परिवार केवल खेती पर निर्भर नहीं रह गये अपितु पशुपालन, लघु उद्योग, स्वरोजगार व सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में भी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। महिला और पुरुष दोनों के आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने के कारण अब परिवारों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार आया है।

इन्टरनेट, मोबाइल टी.वी. आदि तकनीकी साधनों ने ग्रामीण समाज को दुनिया से जोड़ दिया है। अब ग्रामीण कृषि में नवीन तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार आदि से सम्बन्धित सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। बेहतर जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, व रोजगार की तलाश में ग्रामीण लोग तेजी से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पारम्परिक रीति-रिवाजों, मेलों और उत्सवों का स्वरूप बदल रहा है। युवाओं पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है। अपनी संस्कृति, मूल्य व परम्पराओं को वे अब हीन दृष्टि से देखने लगे हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव से आज का युवा स्वतंत्र और व्यक्तिगत पहचान पर बल देता है, वहीं पुरानी पीढ़ी परम्परागत मूल्यों को बनाए रखना चाहती है। यही कारण है कि पीढ़ीगत संघर्ष बढ़ रहे हैं और संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। पुराने सामाजिक बन्धन अब कमजोर हो हो गए हैं। विवाह नामक संस्था का आतिव्यवहार अब खतरे में प्रतीत हो रहा है क्योंकि 'लिव इन रिलेशनशिप' का चलन तेजी से बढ़ा है। समलैंगिक विवाह भी अब प्रचलन में हैं। इन सभी परिवर्तनों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीण पारिवारिक संरचना पर पड़ा है।

ग्रामीण पारिवारिक संरचना में वर्तमान परिवर्तन के कारण

ग्रामीण पारिवारिक संरचना में विगत कुछ दशकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं जिनके कारण निम्नलिखित हैं:-

1. **शिक्षा का प्रसार-** शिक्षा का स्तर बढ़ने से ग्रामीण समाज में जागरूकता आई है और उनकी रुढ़िवादी मानसिकता में भी परिवर्तन आया है। अब युवा वर्ग स्वतन्त्र रूप से जीना चाहता है इसका प्रभाव परिवार पर उसके विखण्डन के रूप में सामने आता है।
2. **महिलाओं में जागरूकता** - ग्रामीण महिलाएँ जो सदियों से लैंगिक असमानता व शोषण का सामना कर रही थीं उन्होंने अब परम्परागत बेड़ियों, जो कि उनके विकास के मार्ग में बाधक थीं को तोड़ फेंका है। शिक्षा, रोजगार और पंचायतों में भागीदारी बढ़ाई है। अब वे पारिवारिक व अन्य सामाजिक आर्थिक निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र हैं।
3. **औद्योगीकरण और नगरीकरण** - औद्योगीकरण के कारण ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं जिसके कारण वे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे एक ओर जहाँ परिवार बिखर रहे हैं वहीं दूसरी ओर कृषि पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है व्यक्तिवादिता बढ़ रही है।
4. **पश्चिमीकरण** - भारतीय संस्कृति परिवार के लिए सीमाएं निर्धारित करती है तथा समाज द्वारा स्वीकार्य व्यवहार के तरीकों, नियमों, प्रथाओं, मूल्यों व अनुशासन के स्तर को तय करती है, परन्तु ग्रामीण भारत पर पश्चिमीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप हमारी

परम्परागत, प्रथाएं मूल्य और नियम व व्यवहार के तरीकों के बन्धन कमजोर पड़ गये हैं। इसने भारतीय ग्रामीण पारिवारिक संरचना को अत्यधिक प्रभावित किया है।

5. **संचार व तकनीकी** - सूचना और संचार तकनीकी के माध्यम से ग्रामीण युवा भी अब दुनिया से जुड़ गये हैं। अब वे अन्य क्षेत्रों की संस्कृतियों, रीति-रिवाजों, खान-पान, व्यवहार आदि से प्रभावित होने लगे हैं और उनके अनुसार आचरण भी करने लगे हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वे सभी संचार तकनीकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुँच रहे हैं जिसका प्रभाव ग्रामीण पारिवारिक संरचना पर पड़ा है।
6. **सरकारी योजनाओं का प्रभाव** - विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे आवास योजनाएँ, स्वरोजगार योजनाएं शिक्षा से सम्बन्धित सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि योजनाएं व विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं ने ग्रामीणों को अधिक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है। अब ये आर्थिक रूप से मजबूत हो गये हैं और अपना अलग निवास बनाने व जीवन यापन में सक्षम हैं। इसलिए ये संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार को महत्व देने लगे हैं।

ग्रामीण पारिवारिक संरचना में परिवर्तन से उत्पन्न समस्याएँ

1. **सामाजिक समस्याएँ** - विभिन्न परिवर्तनों के कारण भारतीय ग्रामीण परिवार अब एकल हो गये हैं जिससे पारिवारिक एकता और सहयोग की भावना कमजोर पड़ गई है। बड़े-बुजुर्गों के बीच अकेलापन बढ़ गया है। जब परिवार में एकजुटता कम होती है तो पारम्परिक संस्कृति और संस्कारों का पालन भी घट जाता है। युवा पीढ़ी पर आधुनिकता का दबाव बढ़ता है जिससे वे पुरानी परम्पराओं और मूल्यों को अनदेखा करने लगते हैं। युवा पीढ़ी को सही और गलत का अन्तर समझने में कठिनाई होती है जिससे समाज में संघर्ष, अपराध और हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगती हैं।
2. **मानसिक समस्याएँ** - परिवारों का बिखराव, तलाक, एकल अभिभावकों की समस्या मानसिक तनाव व चिंता का कारण बनती है। छोटे परिवारों में कामकाजी तनाव, आर्थिक असुरक्षा व पारिवारिक विवादों के कारण सदस्यों की मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बुजुर्गों और युवा पीढ़ी में अकेलेपन और पारिवारिक असंतुलन के कारण अवसाद की समस्या भी बढ़ सकती है। इसके साथ ही समाज में असुरक्षा की भावना भी विकसित होती है जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक है। युवाओं में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ती है क्योंकि एकल परिवारों में उन्हें उचित भावनात्मक समर्थन नहीं प्राप्त होता। कामकाजी महिलाएं व बच्चे एकल परिवार में मानसिक रूप से अधिक तनाव में रहते हैं।
3. **आर्थिक असंतुलन** - आर्थिक असंतुलन ग्रामीण परिवारों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। अब ये परिवार कृषि पर पूर्ण रूप से निर्भर न होकर आय के अन्य साधन अपनाने लगे हैं क्योंकि कृषि कार्य में स्थिरता की कमी, भूमि की कमी, मौसम की अनिश्चितता के कारण आय का स्रोत प्रभावित होता है। नगरीकरण और औद्योगीकरण के कारण ग्रामीण परिवार शहर की ओर पलायन कर गये हैं जिसके कारण उन्हें शहरों में रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में संसाधनों की कमी भूमि, पानी, सिंचाई की असुविधा, विद्युत व्यवस्था की अपर्याप्तता आदि के कारण भी उत्पादकता घटती है। नवीन तकनीकी कौशल के अभाव से भी ग्रामीण परिवारों की आय के स्रोत सीमित हो जाते हैं। असंगठित व संगठित क्षेत्रों में आय के बीच बड़ा अन्तर पाया जाता है जो कि आर्थिक असंतुलन को बढ़ावा देता है।

सामग्री और क्रियाविधि

प्रस्तुत शोध द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिसमें विभिन्न शोधपत्रों, समाचार पत्रों, पुस्तकों तथा सरकारी रिपोर्ट से प्राप्त आकड़ों का प्रयोग किया गया है।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में ग्रामीण पारिवारिक संरचना अनेक चुनौतियों और समस्याओं से जूझ रही है। जहां एक और नवीन तकनीकी शिक्षा, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण आदि के प्रभाव से ग्रामीण परिवारों की रूढ़िवादी सोच और मानसिकता में सकारात्मक बदलाव हुआ है, वहीं दूसरी ओर परंपरागत ग्रामीण पारिवारिक संरचना बिखर गई है। हमारे मूल्यों और नैतिकता का हास हुआ है जिसका परिणाम सामाजिक विघटन के रूप में सामने आ रहा है। अब लोगों में सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिवादीता की भावना आ गई है और संयुक्त परिवार बिखर गए हैं जिससे बच्चों और वृद्धों की समस्याएं बढ़ गई हैं। स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आज आवश्यकता परंपरा और आधुनिकता में संतुलन की है। तभी भारतीय ग्रामीण समाज इन समस्याओं के समाधान में सक्षम होगा।

भविष्य के
अध्ययन के लिए
सुझाव

1. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाकर शहरों की ओर पलायन को रोकना।
2. शिक्षा प्रणाली में पारिवारिक व सामाजिक मूल्यों को समाहित करना।
3. बुजुर्गों के लिए सामाजिक, मानसिक व आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
4. सामाजिक संगठनों द्वारा पारिवारिक एकता को बढ़ावा देने हेतु सक्रिय प्रयास करना।
5. बच्चों व युवाओं में पारिवारिक व नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाना।

सन्दर्भ ग्रन्थ
सूची

1. भारत की जनगणना. (2011). महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, भारत सरकार।
2. सिंह, आर. (2020) "पारिवारिक संरचनाओं में बदलाव और उनके सामाजिक प्रभाव" भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा 56 (2), 112-1301
3. विश्व बैंक रिपोर्ट (2023). "भारत में ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण"।
4. चन्द्रशेखर, ए. (2022). "ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन" नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।
5. कुमारी सुमन (2020). "संयुक्त परिवार का स्वरूप एवं परिवर्तन की प्रवृत्ति" इंटरनेशनल जर्नल आफ पॉलीटिकल साइंस एंड गवर्नेंस, पृष्ठ संख्या 94-98.
6. धनराज सौम्या और विद्या महामबरे (2019). "ग्रामीण भारत में पारिवारिक संरचना, शिक्षा और महिलाओं का रोजगार" विश्व विकास, पृष्ठ संख्या 17-29.
7. कोतवाल निधि और प्रभाकर भारती (2019) "एकल माताओं के समक्ष आने वाली समस्याएं" जर्नल ऑफ सोशल साइंस वॉल्यूम 21, पृष्ठ संख्या 197-200.